

La planetariedad en la decolonialidad como insurrección y re-ligaje rizomático-transmetódico

Planetariness in decoloniality as insurrection and rhizomatic-transmethodic re-linking

Planetário na decolonialidade como insurreição e religação rizomático-transmetódica

Milagros Elena Rodríguez¹

Universidad de Oriente, Departamento de Matemáticas

RESUMEN

Como objetivo de investigación se analiza la planetariedad en la decolonialidad como insurrección y re-ligaje rizomático transmetódico. Ubicada en las líneas de investigación: Decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje y transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas. La deconstrucción rizomática hace escena como el transmétodo de la pesquisa. Des-ligándonos con ellos de las taras que pululan como instrumentos de soslayación en el proyecto decolonial para li-gar a ejercicios liberadores en constante insurrección y supervisión de los nuevos artefactos coloniales. En la reconstrucción atendemos cuatro (4) vías Morinianas: la vía de la reforma interior es una reforma de concientización y accionar con todo lo que somos como seres liberados de nuestros propios egoísmos; ello pasa por saber que nuestra complejización atiende sin separar nuestra: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. La vía de la reforma del pensamiento en la decolonialidad planetaria es atender a la colonialidad de las mentes, que desde luego es la del hacer, pensar y existir; en eso el des-ligarse de las mentes oprimidas que nos constriñen.

Palabras-clave: Planetariedad; Decolonialidad; Insurrección; Transmétodo; Complejidad.

ABSTRACT

As a research objective, planetarity in decoloniality is analyzed as insurrection and transmethodical rhizomatic re-ligation. Located in the lines of research: Planetary decoloniality-complexity in re-linkage and transepistemologies of knowledge-knowledge and transcomplex transmethodologies. Rhizomatic deconstruction makes the scene as the research transmethod. Disengaging with them from the flaws that swarm as instruments of circumvention in the decolonial project to link to liberating exercises in constant insurrection and supervision of the new colonial artifacts. In the reconstruction we attend four (4) Morinian paths: the path of interior reform is a reform of awareness and action with all that we are as beings freed from our own egoisms; This happens by knowing that our complexity attends without separating our: nature-body-mind-soul-spirit-God. The path of thought reform in planetary decoloniality is to attend to the coloniality of minds, which of course is that of doing, thinking and existing; in that the detachment of the oppressed minds that constrain us.

Keywords: Planetarity; Decoloniality; Insurrection; Transmethod; Complexity.

¹Profesor jubilado de la Universidad de Oriente (UDO), Venezuela. Postdoctorado en las nuevas corrientes y tendencias integradoras del pensamiento y sus concreciones, Universidad José Martí de Latinoamérica, México. Postdoctorado en Educación Matemática, Pensamiento y Religión en la Transmodernidad, Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela. Postdoctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Venezuela. Doctorado en Patrimonio Cultural, Universidad Latinoamericana y el Caribe, Venezuela. Doctorado en Innovaciones Educativas, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Venezuela. Magister Scientiarum en Matemáticas, Universidad de Oriente. Actualmente tutor externo en Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, México. <https://orcid.org/0000-0002-0311-1705>.

RESUMO

Como objetivo de pesquisa, a planetidade na decolonialidade é analisada como insurreição e religação rizomática transmetódica. Situa-se nas linhas de pesquisa: Decolonialidade-complexidade planetária em ligações e transepistemologias do conhecimento-conhecimento e transmetodologias transcomplexas. A desconstrução rizomática faz da cena o transmétodo da pesquisa. Desvinculando-se deles das falhas que fervilham como instrumentos de evasão no projeto decolonial para vincular a exercícios libertadores em constante insurreição e fiscalização dos novos artefatos coloniais. Na reconstrução seguimos quatro (4) caminhos morinianos: o caminho da reforma interior é uma reforma de consciência e ação com tudo o que somos como seres libertos de nossos próprios egoísmos; Isso acontece sabendo que nossa complexidade atende sem separar nosso: natureza-corpo-mente-alma-espírito-Deus. O caminho da reforma do pensamento na decolonialidade planetária é atender à colonialidade das mentes, que é claro, a do fazer, do pensar e do existir; nisso o desaparecimento das mentes oprimidas que nos constroem.

Palavras-chave: Planetaridade; Decolonialidade; Insurreição; Transmétodo; Complexidade.

1 Introyto. Necesidades de liberación, transparadigma y transmétodo de la pesquisa

En la decolonialidad planetaria: ¿en qué sentido entendemos taras como sátiras? Las comprendemos a medida que con las taras mentales, sus muchas interpretaciones y accionares aparentemente decoloniales que se quedan en la colonialidad con artefactos mentales que dicen muy poco de liberación en todo sentido. Usamos el vocablo sátira no como una burla; sino como ironía y dolor en el discurso, por ejemplo: ¿Qué ironía que luego de la muerte de tantos héroes libertadores sigamos soslayados?, ¿Qué dolor que aún pese a los grandes avances en materia de liberación en el Sur, y otros continentes nuestros propios hermanos usen la decolonialidad como excusa para instaurar gobiernos coloniales aberrantes de la historia? (Rodríguez, 2022a, p. 3).

Quiero decir que estamos llegando no sólo a un histórico, sino a los preliminares de un nuevo comienzo, que, como todos los comienzos, conllevará barbarie y crueldad, y que el término hacia una humanidad civilizada será larga y aleatoria. Y esta marcha, que ya se inició después de Hiroshima, se hará a la sombra de la muerte. Quizá este comienzo sea un fin (Morín, 2003a, p. 10).

Los epígrafes nos imbuyen en la necesaria atención a la crisis planetaria en todo sentido, comenzando por las invasiones, la colonización, la colonialidad, la agenda global y tantas raíces a los males imperantes que ponen en riesgo al planeta. Edgar Morín insiste en que estamos llegando no sólo a un histórico, que desde luego pueden ser los preliminares de un nuevo comienzo, así lo narra en el epígrafe, como todos los comienzos, conllevará barbarie y crueldad y esta al mismo tiempo es la incivilización que masacra a la tierra.

En los procesos de intento por liberar al planeta, muchos de ellos han aportado esencias maravillosas de reconstrucción como la decolonialidad en la que Milagros Elena

Rodríguez insiste y persiste en esa urgente necesidad de ser planetaria. Pero debemos estar alertas, pues estos procesos han sido contaminados con y taras que pululan y se disfrazan de decoloniales; ¿en qué sentido entendemos taras como sátiras? Las comprendemos a medida que con las taras mentales, sus muchas interpretaciones y accionares aparentemente decoloniales que se quedan en la colonialidad con artefactos mentales que dicen muy poco de liberación en todo sentido. Usamos el vocablo sátira no como una burla, sino como ironía y dolor en el discurso. En ello existe entonces la necesidad de des-ligarse y re-ligarse a esencias planetarias inclusivas de primera necesidad (Rodríguez, 2019a).

La vida es constante cambio, desde la naturaleza de creación hasta los más intrincados procesos biológicos que son evidencia de vida. Pensar en un proyecto sin constantes revisiones de las taras que pululan en su intencionalidad, de su supervisión permanente es ser iluso en su cumplimiento. *Las taras como sátiras en la interpretación de la decolonialidad* (Rodríguez, 2022a). Que se trata de los dispositivos que desvían la intencionalidad decolonial y la siguen encajonando en algún tipo de colonialidad; en la que la soslayación marca las pautas.

La colonialidad es el sistema-mundo que operó, y aún lo hace, como “una poderosa máquina de subalternización del conocimiento [...], estableciendo simultáneamente un modelo epistemológico planetario” (Mignolo, 2003, p. 122); entonces la liberación a propender no puede ser sino planetaria, así la planetarización tiene todo sentido. La decolonialidad planetaria que desde luego, comienza para nosotros en el Sur, por ejemplo su propio pensamiento y que “debería instaurar unos valores que en él se han mantenido fuertes, como el sentido del honor y la hospitalidad. Debería promover la regeneración ética con el fin de regenerar las solidaridades y responsabilidades, defendiendo la autonomía moral e intelectual” (Morín, 2018, p. 302).

Se “insiste en una decolonialidad como planetaria, profundamente inclusiva; no hemos de olvidar que las colonialidad y colonialidad ha sido a nivel mundial” (Rodríguez, 2022b, p. 435). Pero se tiene entre los instrumentos de opresión que siguen marcando la pauta, por ejemplo en mi país la decolonialidad en Venezuela como un cuenco de mendigo indigno de su historicidad (Rodríguez, 2022b). Gobiernos instaurados bajo la opresión y soslayación, en la pobreza de seis habitantes en medio del despilfarro de las riquezas de los países, la imposición

de la ideología de turno y una educación partidista al gobierno. No podemos aceptar, aun cuando se declare que se vive entonces una decolonialidad. Hay que atender estas taras que disfrazan el proceso promovido de liberación y que muchos estudiosos de la decolonialidad promueven.

La decolonialidad planetaria con ese apellido es reconocer la urgente liberación del planeta, que las diferentes soslayaciones en las regiones y la manera como el ser humano daña el planeta es una manera de colonialidad, por ello planetaria hereda la significancia de la planetarización. En la que la desmitificar por ejemplo la colonialidad de la naturaleza, y la manera como se ha presentado separada del ser humano ha sido una manera de oprimir. No olvidando la máxima compleja de lo que es *ser humano: naturaleza- cuerpo- mente- alma- espíritu-Dios* (Rodríguez, 2022c).

Apremia, en particular, en la decolonialidad es momento de hablar de planetarización, de allí mi propuesta decolonialidad planetaria, y empezar a tomar conciencia de que estamos dañando enormemente nuestro mundo, nuestra casa; pero, ¿de dónde viene el término planetarización? Edgar Morín, Emilio Roger Ciurana y Raúl Domingo Motta en su libro titulado: *Educar en la era planetaria. Los desafíos de la era planetaria: el posible despertar de la sociedad-mundo*, hablan de que:

El término planetarización es un término más complejo que globalización, porque es un término radicalmente antropológico que expresa la inmersión simbiótica, pero al mismo tiempo extraño, de la humanidad en el planeta tierra. Porque la Tierra no es sólo un terreno donde se despliega la globalización, sino una totalidad compleja física/biológica/ antropológica. Es decir, hay que comprender la vida como emergente de la historia de la Tierra y la humanidad como emergente de la historia de la vida terrestre (Morín; Roger; Motta, 2003, p. 80-81).

Decolonialidad planetaria no es el ensayo de ruina y muerte soslayantes Castrista-Comunista que cabalga en Venezuela, donde reformar el pensamiento y accionar hacia la decolonialidad planetaria en el respeto por la vida es urgente en todos los tipos de colonialidad global en mi país; ocurre que incluyendo los de los últimos veinte (22) años con novedosos instrumentos de soslayación y ruina, en todo sentido; ofertando una falsa liberación. Ellos hay que superarlos, y no se puede hacer con las mismas ideas reduccionistas

y las mentes colonizadas que parten nuestro país, dividen las familias y los hermanos, masacran niños en muertes por desnutrición, falta de ilusión y respeto a su condición humana y al país reparten como tortas en un festín injusto que degrada la vida del venezolano (Rodríguez; Fortunato, 2022). Y desde luego un mal ejemplo de decolonialidad para el planeta. Lo que no niega los problemas de colonialidad que vivía Venezuela antes de la instauración de estas mutaciones.

Pero ya Edgar Morín con Anne Brigitte Kern desde 1993 nos habla de *Tierra patria*, en la que nos incita a la planetarización, a buscar lo común en nuestra casa, en la colaboración expedita a su salvación, a la liberación y concepción compleja del planeta; en estas intencionalidades cómo objetivo de investigación se analiza la planetariedad en la decolonialidad como insurrección y re-ligaje rizomático transmetódico. Ubicada en *las líneas de investigación: Decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje y transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas*. La deconstrucción rizomática hace escena como el transmétodo de la pesquisa. El transparadigma de investigación es la complejidad, se trata de “el desmantelamiento del ejercicio de poder de las investigaciones modernistas” (Rodríguez, 2020a, p. 705), entramando complejizando y reconocimiento de la insuficiencia de lo que conocemos.

¿Qué son los transmétodos? Vamos más allá de los métodos reduccionistas, no los desmitificamos, los deconstruimos, nos desligamos de su imposición y regularización del sujeto investigador, objetivándolo como objeto, “los transmétodos ayudan a la salvaguarda del sentipensar, des-elitizar, re-ligar, des-ligar con las disciplinas, conjuncionándolas, indisciplinando las disciplinas; rompiendo sus fronteras fuera del pensamiento abismal que las separa” (Rodríguez, 2022d, p. 9-10).

Como afirma Ivan Fortunato en el homenaje titulado: Milagros Elena Rodríguez Matemático con alma compleja y sentipensar decolonial planetario, en la Revista Entretextos de la Universidad de la Guajira, en su artículo titulado: *lecciones de transmétodo: qué se puede aprender de Milagros Elena Rodríguez*, habla que “la segunda lección es precisamente la de los rizomas como forma de producir conocimiento decolonial, superando el tradicionalismo académico” (Fortunato, 2022, p. 48). Entonces los rizomas se usan en la

decolonialidad planetaria, esta apodíctica de la complejidad (Rodríguez, 2021a) y en las indagaciones transmetódicas como la presente.

Los transmétodos son rizomáticos decoloniales planetarios - complejos, la esencia rizomática. La investigación tiene una insinuación circundante que describe; atiende a Deleuze y Guattari (1980) en que un rizoma se conecta con otro, es una anti-genealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de presentar las investigaciones en las que las partes se dividen indisolublemente en un ir sin un venir. Acá la organización no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es así como, el rizoma no “empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo [...] el árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido [...] En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 20).

Es tal cual que van en concordancia complejidad y rizoma; donde “el rizoma como un caso de sistema complejo” (Ingala, 2008, p. 258), es la fuerza decolonial planetaria de la historia. Donde el sentipensar de la autora y sus accionar en primera persona está en todo el discurso; fuera de las estatutarias maneras de investigar coloniales. Desde todo ello amalgamado, no estamos enmarcados en metodologías, sino más allá en transmetodologías; fuera del proyecto modernista-postmodernista-colonial.

Con la deconstrucción rizomática como transmétodo (Rodríguez, 2019b) se ira a la exploración en la exterioridad de la modernidad-postmodernidad-colonialidad; el otro encubierto con el humanismo (Dussel, 2001); dejando de lado el debate cualitativo-cuantitativo-sociocrítico en las investigaciones reduccionistas se va como un proceso complejo y transdisciplinario de construcción y reconstrucción en la decolonialidad como planetaria (Rodríguez, 2019b), evidenciado sus carencias en el proceso de liberación.

En la reconstrucción, en los dos últimos rizomas: la planetariedad en la decolonialidad como insurrección y re-ligaje rizomático transmetódico; y las conclusiones en el medio de la continuidad de las mencionadas líneas de investigación; y por ello las denominamos inconclusas. Investigaciones realizadas con las deconstrucción rizomática como transmétodo podemos conseguir en las variadas líneas de investigación de la autora en Rodríguez (2019a, 2020a, 2021a, 2022a, 2022e); entre otras. Declarando lo inédito de los transmétodos

decoloniales planetario-complejos desde la tesis doctoral en Rodríguez (2017). En la que la autora muestra tres transmétodos en estudios de patrimonio cultural, decolonialidad y complejidad; y la categoría Tierra-Patria retomada con Edgar Morín.

Vivimos entonces, en una planetarización a medias, y lo vamos a mostrar en la decolonialidad en jaque que deviene.

2 Deconstrucción de la crisis. El proyecto decolonial en jaque

La decolonialidad es el proyecto de la transmodernidad, que basa su existencia en liberar lo que ha sido colocado o suprimido en la exterioridad de la modernidad-postmodernidad-colonialidad. La configuración decolonial nos ha viabilizado quitar el manto de nuestros ojos, consiguiendo romper varias cadenas impuestas desde hace más de cinco siglos, y que toda la tierra ha sido afectada, comenzada en 1492 de este lado del planeta, pero comenzada mucho antes por los que se creen avanzados, seres humanos civilizados que nos denigran y nos ponen en la esquina de la ineptitud; colonialidad y decolonialidad nacen juntos, la primera para oprimir la segunda para liberarse.

Pero nos preguntamos: ¿Qué tan liberador y decoloniales son los que llevan la batuta de la liberación? ¿Qué tanto creen ellos en nuestro potencial y valía de nuestras civilizaciones y todo cuanto portan? Sin duda llevamos desde nuestros propios hermanos las consecuencias de proyectos que se llaman liberadores y son explotadores de nuestros recursos, la muerte, migración, sequía y decaimiento de nuestros países.

Si hay un jaque mate como accionar de las consecuencias de la vida que padecemos es la liberación de la humanidad; por ello en la liberación de la colonialidad del saber, la liberación ontoepistemológica hay que tener en cuenta que la separación de la teología de la filosofía y esta de las ciencias nos ha desmitificado en nuestro sentir y civilizaciones. En cuanto a la teología cristiana y la decolonialidad planetaria, las luchas con Cristo se advierten que no son religiones impuestas por la modernidad-posmodernidad-colonialidad como instrumento de poder y soslayación; se trata de una acción de sabiduría libre en el albedrío que Dios nos cedió; la necesidad de una “trans-teología más allá de la teología de la

crisiandad latinogermánica, eurocéntrica y metropolitana, que ignoró el mundo colonial, y en especial a las cristiandades coloniales” (Dussel, 2017, p. 300).

De acuerdo con lo anterior vamos desmitificado del ejercicio de la ciencia mal llamada europea que pretende conocerlo todo donde el ser humano se salva a sí mismo; tremendo error de imposición; la soberbia que lleva a cuesta grandes injusticias en todo sentido (Rodríguez, 2022a); nótese que muy poco se ha hecho al respecto en decolonizar la concepción del ser humano desde las ciencias, la manera de investigarlo y de cómo pensarlo complejamente. Tocamos ejercicios de poder, nos sabemos en ese entramado con una responsabilidad de hacerlo, “la conciencia decolonial busca descolonizar, desagregar y des-generar el poder, el ser, y el saber” (Maldonado-Torres, 2007, p. 56); ejercicios urgentes de des-ligaje y re-ligaje a favor de la ciencia decolonizada conjuncionada con los saberes en igual grado de importancia.

Es de alerta como la aceptación de los saberes de las civilizaciones encubiertas siguen siendo desde la visión de una valía menor, así como los portadores de dichos saberes; en este contexto, el saber científico colonial es un adorno de aportes con la desconfianza de su certificación no legalizado científico por occidente; así los entramados histórico-sociales son efímeros y no realmente transdisciplinados por ejemplo en la educación; sino que se portan como multidisciplinas y ayudas colaborativas; pero los ejercicios de poder siguen igual, solapados por una regularización en vista de la necesidad de compartir en nuestros suelos millonarios de recursos necesarios para los explotadores de siempre; los mismos quien masacraron nuestros aborígenes unidos al Norte.

Volviendo a la imposición del disfrazada de decolonialidad puesta ante el planeta como escena de avance y de significancia para ser ejemplo, lo que realmente ha sido por más de veinte dos (22) años es que “la revolución para nosotros significa miseria, significa comunismo puro, e ideas arcaicas retrogradadas que ha regresado el país a un retroceso en todo sentido, políticas que ya han caducado en otros países; que han quedado declinadas por su fascismo” (Rodríguez, 2022b, p. 439).

Debemos tener cuidado, y allí la decolonialidad está en jaque cuando, se legalizan por estudiosos de la decolonialidad que esta es sinónimo de pobreza, ruina en los servicios de primera necesidad, destrucción de nuestros ríos y montañas, explotación minera destructiva;

la venta de nuestros recursos, la destrucción de los salarios, de las empresas que desempeñaban fuentes de empleos, la ruina del ser humano; y un éxodo sin precedentes. Muchas de estas manifestaciones se aceptan como decoloniales por que nos alegan de la toma de los amos del Norte y de Europa; pero igual significa opresión.

Se vive un gobierno inmoral, indigno de la humanidad del venezolano, ya sabemos que el pedagogo de las favelas lo decía, “cualquier discriminación es inmoral” (Freire, 2010, p. 59). Por cierto su legado, el de nuestros libertadores es usado como bandera para las normativas, los estatutos pero en la práctica se deja mucho que desear; “de liberación escaseamos en todo sentido. Sí, tenemos un gobierno inmoral que se disfraza de decolonial, pues discrimina cualquier otra idea o corrientes del pensamiento; que amenaza a los profesionales con salarios de obreros y los coloca en la esquina de la ineptitud (Rodríguez, 2022b, p. 438).

Pensar en este momento en Venezuela la crisis es un asunto, pero otro es vivenciarlo a la luz de la piel de quien vivió momentos próspero en su país en las universidades, en los beneficios y en el trabajo digno en un país avanzado económicamente con sus empresas funcionando, la autora entonces justifica en lo adelante la falta de ecosofía y diatopia y la falsa política de estado que se clasifica como decolonial planetaria, pero que en realidad viola cualquier precepto liberador del ser humano. Aún pese a ello, creo que en Venezuela jamás se ha salido de la colonialidad que nubla el accionar que se permea ahora de instrumentos nuevos de soslayación. De manera que seguimos encasillado en la colonialidad global indigna que irrespetta la condición humana. Pero que nunca se había vivido una crisis en todo sentido tan profundo y denigrante; después de la liberación de cinco (5) naciones por nuestro libertador Simón Bolívar.

A propósito de la decolonialidad planetaria como reconstructiva en la indagación junto a su apodíctica manera de hacer escenario para el ejercicio de la complejidad, quiero aclarar con Walter Mignolo, que el pensamiento decolonial, que desde luego subvierte la modernidad-postmodernidad-colonialidad, “ya no es izquierda, sino otra cosa: es desprendimiento de la episteme política moderna, articulada como derecha, centro e izquierda; es apertura hacia otra cosa, en marcha, buscándose en la diferencia” (Mignolo, 2008, p. 255). Se trata de otras cosas es la liberación del planeta en todo sentido, desde

cualquier soslayación; en la que por ser planetaria, como lo apellida la autora: decolonialidad planetaria: es la liberación incluso de los mismos opresores; no es socialismo disfrazado de comunismo, no es castrismo, no es ningún sistema opresor denigrante de la vida.

El fracaso de muchos proyectos de decolonización impuestos como pensamientos únicos lleva consigo mismo ya su declinación; porque la diversidad es el mayor patrimonio común de la humanidad en pensamientos complejos. “Toda sociedad comporta individuos genética, intelectual, psicológica y afectivamente muy diversos, y por tanto aptos para tener puntos de vista muy variados” (Morín, 2001, p. 31). En consonancia con la complejidad y el reconocimiento de la naturaleza de la vida, vamos a la toma: “de conciencia de la finitud humana en el cosmos, que nos conduce a concebir que, por primera vez en su historia, la humanidad debe definir los límites de su expansión material y correlativamente emprender su desarrollo psíquico, moral, mental” (Morín, 2006, p. 181). Y unitivo con lo espiritual, a la transcendencia del ser humano, el reconocimiento de su finitud en su hacer, y que dentro de él no se encuentra la verdad; la humildad de la que tanto nos hizo falta en la crisis del humanismo. Reconozcamos que no podemos volver atrás, y hacer en medio de la tierra; hasta donde podamos; dejando lo indecible y el gran poder de Dios que trasciende nuestra alma y espíritu.

Nótese que la decolonialidad no ha emprendido el ejercicio liberador de los males del planeta en tanto “debería instaurar unos valores que en él se han mantenido fuertes, como el sentido del honor y la hospitalidad. Debería promover la regeneración ética con el fin de regenerar las solidaridades y responsabilidades, defendiendo la autonomía moral e intelectual” (Morín, 2018, p. 302). La ética y la solidaridad como escasos en los ciudadanos es urgente que propenden liberación de la humanidad; es libéranos justo de nuestra carente humanidad; de avances que nos permean en todo sentido; pero al mismo tiempo la debacle del ser humano.

Entre esos grandes males que debe confrontar el proyecto decolonial extendido como planetario está el humanismo modelo de incivilización occidental implantado a la humanidad, intencionalidad que incita a pensar en la desesperación, en tanto quienes no tenga la fe de la salvación de Jesucristo “¡Sálvese quien pueda! Es el pensar del que sin tener a Dios en su

sentir, con Él y en el mundo se siente desprotegido del sistema y arrancado de la vida en el planeta” (Rodríguez; Mirabal, 2020, p. 295). Entre tantos abusos a la humanidad la sociedad de consumo que hace elogio al cuerpo transformado, más allá de su naturaleza de creación que desde la antropología de la obsolescencia humana podemos estudiar el hiperconsumo, tecnofilia y velocidad mercantil (Polo Blanco, 2018).

¿Qué relación tiene colonización, colonialidad con humanismo?, ¿por qué relacionamos la crítica con la decolonialidad planetaria, y con la complejidad? La respuesta la comienzo manifestando en la colonización, que “no es evangelización, ni empresa filantrópica, ni voluntad de hacer retroceder las fronteras de la ignorancia, de la enfermedad, de la tiranía” (Césaire, 2006, p. 14) y como consecuencia “la distancia de la colonización a la civilización es infinita” (Césaire, 2006, p. 14); es un chiste de mal gusto pensar en civilización bajo la masacre y el encubrimiento del otro (Dussel, 2008). En cualquier parte del planeta, de todas las aventuras coloniales, injustas y abusivas “no se podría rescatar un solo valor humano” (Césaire, 2006, p. 14). La colonización para Aimé Césaire “desciviliza” al colonizador (Césaire, 2006, p. 15).

En la obra titulada: *Humanismo crítico y espectralidad. Notas a partir de dos textos de Aimé Césaire*, muy bien explicado Alejandro De Otro afirma que la “verdad del colonialismo es mucho más dura, descarnada y cruel. Pero es un acto consciente, porque ya se sabe, y si bien no se puede esperar a partir de esto una política emancipatoria, la legitimidad del imperio y sus valores queda en entredicho” (De Oto, 2014, p. 41). Ahora siendo la colonialidad continuación del colonialismo y la marca actual con la colonialidad global queda explicitado que colonialismo, colonialidad, humanismo y colonialidad global son ejes constitutivos de la misma crueldad: la dominación y la soslayación, el abuso de la naturaleza humana y la masacre de la humanidad. Que actualmente tienen sus mayores consecuencias

Por ello, pensar el humanismo desde la criticidad que deviene de la decolonialidad planetaria-complejidad es un ejercicio de liberación de primer orden, sin ninguna preeminencia en el planeta, ni siquiera de los mismos opresores que culminan oprimidos al estilo Freiriano. Sin duda, “la colonialidad es un fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas” (Restrepo; Rojas,

2010, p. 15), ese patrón de poder deviene en mucha intencionalidad de haber aceptado y manifestado en el ser humano todo el hacer y poder, sin esperar transcendencia ni redención; Dios fuera de la ecuación de las ciencias, fuera de la filosofía las ciencias, y por ende el divorcio filosofía y teología. Dios ha muerto, como lo mataron en sus obras, Dios no existe como lo hicieron otros. Error que lleva a la desfachatez de creer hoy día que se puede crear un súper hombre que se puede salvar a sí mismo.

La escasez de la planetarización en la decolonialidad, de allí la insistencia que debe ser planetaria, es la dominancia cada vez más fuerte en la crisis del planeta y la conformación de la aldea global para darle la estocada final al planeta violando la naturaleza de su creación. Por eso la planetarización es esencia y que el proyecto de liberación mire la complejización de su intencionalidad a la luz de los problemas de la tierra que nos afectan a todos; incluyendo los que siguen portando los proyectos de la colonialidad global. “Ello supone a la vez el desarrollo de la relación individuo-sociedad en el sentido democrático, y el desarrollo de la relación individuo-especie en el sentido de la realización de la humanidad” (Morín, 2003b). Y visionaremos algunos accionares desde la planetarización en la decolonialidad.

Sabemos que “no tenemos las llaves que nos abran las puertas de futuro mejor, pero podemos emprender nuestras finalidades: la continuación de la hominización en humanización, vía ascenso a la ciudadanía terrestre” (Morín, 2003b). Pero hacemos camino al andar en medio de la inhumanidad y la necesidad de atender los problemas planetarios; que son más comunes y nos afectan a todos; mucho más de lo que hemos concientizado.

3 Reconstrucción. La planetariedad en la decolonialidad como insurrección y re-ligaje rizomático transmetódico

Para pensar en la decolonialidad planetaria debemos considerar que la planetarización es una política de la humanidad, “sería correlativamente una política de justicia para todos los no occidentales, que sufren la negación de los derechos reconocidos por Occidente para sí mismo [...] sería, al mismo tiempo, una política para constituir, salvaguardar y controlar los bienes planetarios comunes” (Morín, 2003a, p. 6). Es una política de liberación del planeta,

atender las consecuencias de la crueldad de las falsas políticas a la luz de la reforma del pensamiento, del respeto a la complejidad de nuestra creación.

En la connotada complejización del *ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios*.

La relación del ser humano con la naturaleza y el planeta no puede concebirse de un modo reductor ni separadamente, como se desprende de la noción de globalización, porque la tierra no es la suma de elementos disyuntos: el planeta físico, más la biosfera, más la humanidad, sino que es la relación entre la tierra y la humanidad que debe concebirse como una entidad planetaria y biosférica (Morín; Roger; Motta, 2003, p. 80-81).

Tenemos que atender que “además porque el término planetarización contiene en su raíz etimológica la idea de aventura de la humanidad. Comprender esta aventura y su posible destino es el desafío principal de la educación planetaria, y en este contexto, es primordial para alcanzar una civilización planetaria (Morín; Roger; Motta, 2003, p. 80-81). Entonces volcamos nuestra atención en una de las finalidades y debe contemplarse en la decolonialidad planetaria, como lo es la Educación Decolonial Planetaria compleja, que busca una justicia entre los saberes y los conocimientos sin separabilidad contra el epistemicidio que ha ocurrido en el Sur y todos los países soslayados. En donde la decolonialidad planetaria clama por la justicia de los saberes en la educación que reforme y des- ligue las mentes de los educandos, que se consideren todos los saberes provengan de donde sea, sin subtracciones y que lo único que excluya la decolonialidad planetaria en la educación sean los proyectos soslayadores. “Así los saberes oprimidos en el Norte, Occidente y Oriente también son protegidos; ¿sino de que decolonialidad planetaria estaríamos hablando? Debemos prohibir el velo que intervenir con el Sur, con los del Norte y el planeta Tierra es un privilegio del ser humano, ciudadano planetario” (Rodríguez, 2023a, p. 9).

No será posible reconocer en la educación sus saberes legos, soterrados, los de las comunidades encubiertas si seguimos concibiendo que las ciencias sólo son posibles con conocimientos erigidos por Occidente y el Norte. Se trata de una necesidad emergente del verdadero reconocimiento del conocimiento y cultura de los pueblos incrustada en todas las civilizaciones de la Tierra-patria. “No hay civilización alguna que no haga aportes esenciales que no sean dignos de ser reconocidos, pues sabemos que los conceptos en general son usados

en la construcción de las civilizaciones y del desarrollo de los pueblos. De esa pertenencia está llena la Educación Decolonial Planetaria Compleja” (Rodríguez, 2023a, p. 9). Podemos atender para profundizar un poco más: *Indagaciones rizomáticas - Educación Decolonial Planetaria Compleja como rupturas asignificantes* (Rodríguez, 2022e); *Educación decolonial planetaria en Edgar Morín: aportes y transmétodo* (Rodríguez, 2022f); *Educación Decolonial Planetaria Compleja y sus re-ligajes ecosóficos* (Rodríguez, 2023b).

La aventura de la humanidad en la educación, la salvaguarda de la Tierra como casa, cobijo y parte de nosotros ¿Qué es una educación planetaria? es educar en la era planetaria, es una tarea urgente a fin de poder combatir y exterminar el despotismo y el dogmatismo, disfrazados muchas veces de verdad, impuestos en la soslayación e inclusión (Morín; Ciurana; Motta, 2002). Para educar planetariamente entonces hace falta des-ligarnos de los fantasmas del egoísmo y desamor” (Rodríguez; Fortunato; Alves, 2022, p. 4).

Una esencia rizomática esencial en la planetarización, que se continúa en todo el discurso de la indagación que poder pensar en: ¿Qué significa Tierra- Patria? Significa la matriz fundamental para la conciencia y el sentido de pertenencia que ligue a la humanidad con la Tierra considerada como primera y última patria, *Tierra-patria* (Morín; Kern, 1993) y ahora debe comenzar aprendiendo de sus propios errores a recoger las malas acciones contra la Tierra-patria y repensarse desde su planetariedad, la ceguera de sus acciones e ir a la reforma del pensamiento. Donde cada acción local conlleva, infaliblemente, una reacción global, y donde el ser humano tiene su mayor responsabilidad, la de la preservación del medio, pues “procedemos de la Tierra, somos de la Tierra, estamos en la Tierra. Pertenecemos a la Tierra que nos pertenece” (Morín; Kern, 1993, p. 221).

Re-civilizar el pensamiento y el aspecto cognitivo del pensar, pues hay “dos tipos de carencias cognitivas: La ceguera propia que exige un conocimiento interdisciplinar; el occidentalocentrismo, nos da la ilusión de poseer lo universal” (Morín, 2011, p. 19). La re-civilización no hay duda que alcanza todas las aristas y complejidades del inhumano y humano ser humano, así con “la intoxicación consumista de la clase media se desarrolla mientras se degrada la situación de las clases más pobres y se agravan las desigualdades” (Morín, 2011, p. 23). Promover programas de concientización en nuestros países sobre la

contaminación planetaria, los eventos que desarrollar en las escuelas, desde los primeros niveles en la formación de la ciudadanía planetaria.

La decolonialidad planetaria debe emerger en el planeta con más fuerzas y ejercicios liberadores, irrumpimos en la necesidad de un ciudadano planetario, que vaya a “frenar el despliegue técnico sobre las culturas, la civilización, la naturaleza, que amenaza las culturas, la civilización y la naturaleza Es preciso disminuir la velocidad para evitar ya una explosión, ya una implosión” (Morín; Kern, 1993, p. 109). Es necesario entonces tomar la batuta del dolor ajeno, la solidaridad y la valorización de nuestros recursos en una tierra que muere al abuso, en ello la práctica política del respeto a la vida que es la tierra entera.

Por ello atendemos las fronteras del conocimientos y la colonialidad de ellos, de las ciencias que se resisten a la comunión y transdisciplinariedad, las estructuras de poder disfrazadas de decoloniales, que son aparentemente anticapitalista pero que denigran la ser humano y nos llevan a la ruina no pueden ser intocables,

La práctica política decolonial [...] sostiene que para lograr un diálogo realmente horizontal hay que luchar por una transformación global y por la deconstrucción de las estructuras coloniales de poder, solo así la reformación de los saberes, y la nueva pedagogía crítica tendrán verdaderos efectos en la sociedad, así la teoría de la decolonialidad, se ejerce como un instrumento a la par de la globalización (Lara, 2015, p. 9).

Las tecnologías pueden jugar su papel a favor de la planetarización, el uso de ellas para promover nuestra esencia dignificándola ante la tierra, y regresándole su valor ante las civilizaciones. El concepto de planetariedad una opción decolonial al concepto de globalización originada por el desarrollo capitalista; donde el ser humano es visto como ganancias y pérdidas; sin importar la destrucción de sus medios de vida.

Sabemos que la planetariedad, al igual que la transdisciplinariedad, de acuerdo con Moacir Gadotti (2002), en su obra *Pedagogía de la Tierra* (Gadotti, 2002), es un ejercicio de conformación de la concientización en la ciudadanía planetaria, no está exenta de errores, desde luego que no, pero debe evolucionar en ese prueba de civilización hacia su misión; esa triple misión que la ciencia, educación, cultura lleva consigo una conciencia planetaria. Ya lo ha expresado el complejo planetario por excelencia Edgar Morín: aún no estamos en la época de la tierra-patria (Morín, 2011), pero tendemos a ella;

La edad tecnológica de hierro e inconciencia ha permeado los corazones, pero despertamos y vamos a un ejercicio antropológico que permea a los seres en comunión con todos. La suficiencia del amor de Dios nos guía para llevar un ejercicio sabio, ecosófico y sustentado en la elevación hacia el espíritu y el desarrollo de la inteligencia más elevada: la espiritual (Rodríguez, 2021b, p. 12).

En la conciencia de nuestra insuficiencia debemos educar, y decolonizar las mentes que instituyó la educación humanista que somos suficientes y que nos restituimos a nosotros mismos; no, incumbimos estar claros en nuestra creación divina, por gracia de Dios, la ser creados de barro “procedemos de la Tierra, somos de la Tierra, estamos en la Tierra. Pertenece a la Tierra que nos pertenece” (Morín; Kern, 1993, p. 221). Pero daremos cuenta de nuestro proceder y recogemos los frutos de nuestra siembra: La verdadera transformación o metamorfosis debe llevar la sana doctrina, es crucial ninguna persona podrá andar conforme al corazón de Dios si no conoce su palabra (Rodríguez, 2020b). Dios nos encarga con su palabra “que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” (Rodríguez, 2020b, p. 294). La liberación de las mentes de las religiones soslayantes impuestas en la colonización y llevada a la colonialidad debe ser atendida en necesidad extrema.

La decolonialidad planetaria debe atender a la colonización de los valores, de la familia, a la depravación y falta de solidaridad; el perdón, amor y unidad desde el amor a Jesucristo y su favor en la gracia dada por salvación. Ello debe comenzar desde nuestro accionar en comunidad: “la planetarización es el respeto por nuestro hogar, atendiendo nuestros países con sentimiento transnacional, con un pie en acá y otro en el planeta. Es desmitificarnos de nuestras parcelas de egoísmos y viejas rencillas; como si lo que le pasa al otro no nos pudiera afectar” (Rodríguez; Fortunato; Alves, 2022, p. 4). ¿Hasta cuándo el desamor marca nuestro accionar?

Para culminar la reconstrucción rizomática que nos convoca en una construcción unitiva, rupturante y abarcadora jamás culminada de las mejores esencias de la decolonialidad planetaria vamos a analizar las vías para la planetarización propuestas por Edgar Morín, que son la de la humanización, que es la necesaria metamorfosis está compuesta de: “las tres y

quizá cuatro vías: 1. La vía de la reforma interior (moral, psíquica). 2. La vía de la reforma del pensamiento (vinculada a la primera, pero específica). 3. La vía de la reforma de las estructuras sociales. 4. La ¿vía? (por examinar) de la reforma mental con la intervención de las ciencias neurocerebrales y genéticas” (Morín, 2003a, p. 9). Veamos una explicabilidad en cada caso.

La vía de la reforma interior (moral, psíquica) es una reforma de concientización y accionar con todo lo que somos como seres liberados de nuestros propios egoísmos; es un tema de la decolonialidad planetaria a atender: la desmitificación de la colonialidad de nuestra moralidad-psíquica; ello pasa por saber que nuestra complejización atiende sin separar nuestra: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. Por ello, no debemos resistirnos a vernos como seres inconcluso portadores de pecados y males que han atentado contra el planeta; desde ir en contra de nosotros mismos.

La vía de la reforma del pensamiento en la decolonialidad planetaria es atender a la colonialidad de las mentes, que desde luego es la del hacer, pensar y existir; en eso el desligarse de las mentes oprimidas que nos constriñen con la soslayación y buscar dentro de nosotros mismos el poder del saber y la bondad, el sabernos sabios dependientes de Dios y que tenemos en sí su amor. Que somos valiosos aun cuando permitiéramos que nos oprimieran de por vida. Y nos hicieran pensar que somos seres humanos de segunda, en la que la clase dominante es la que sabe y nosotros somos los ignorantes; esa esencia Freiriana de la que en las favelas liberó en la educación. Por ello, esta tiene una importancia tajante en empoderarnos en la liberación de las mentes. Aun cuando la decolonialidad ha llevado a resultados grandes proyectos aún estamos en la etapa de comienzo de esta realidad: la colonialidad en nuestro ser.

La vía de la reforma de las estructuras sociales en la decolonialidad planetaria es de especial atención; pues en medio de las faltas políticas se imponen estructuras sociales en la que cada extracto en que se divide lo que realmente se hace es la clasificación de los seres humanos; en los que unos tienen derecho a una vida digna y otros no. Siguen vivo los topoi: hombre-mujer, negro-blanco, pobres-ricos, entre tantos otros que deviene de extractos sociales aberrantes que atentan contra la condición humana. La decolonialidad planetaria de

esta manera debe atacar el pensamiento abismal que separa en topoi. Es urgente concebir planes de convergencia y abrazo en la que los problemas del planeta nos afectan a todos.

La vía u otra manera de la reforma mental con la intervención de las ciencias neurocerebrales y genéticas en los estudios de decolonialidad planetaria están en propuestas, pues realmente pocos ejercicios de intervención transdisciplinar de las ciencias se han realizado; se ha colonizado la transdisciplinariedad; y lo neuronal y genético aún con muchos estudios han sido utilizados para dar a entender que somos soslayados por nuestra propia procedencia y estructura mental, como si estuviéramos condenados a ser colonizados. Lo cual es una gran mentira; tal cual la que nos impusieron para la colonización: que éramos inferiores y que no debimos resistirnos a que nos civilizaran masacrando a nuestros aborígenes.

4 Conclusiones inconclusas. El re-ligaje es constante, el des-ligaje es imperativo

Analizar la planetariedad en la decolonialidad como insurrección y re-ligaje rizomático transmetódico es una responsabilidad de alto nivel, pues los que llevamos la batuta de la decolonialidad debemos aceptar los errores cometidos; des-ligarnos y re-ligar a esencias verdaderamente liberadoras. Eso pasa por saber que decolonizar no es formar parcelas mini planetas para el ejercicio de salvaguarda de nuestras civilizaciones, el Sur por ejemplo no puede cometer el error de Occidente y el Norte denigrando y descalcificando debe buscar la colonialidad enmascarada en los proyectos y ponerla en escena. Lo único que debe descartar la decolonialidad planetaria son los proyectos coloniales. Pues nuestra intencionalidad debe ser también la liberación del opresor que también se encuentra oprimido.

Se trata de insurrecciones que avalen la naturaleza de creación de la vida, es la liberación del planeta en todo sentido, desde cualquier soslayación; en la que por ser planetaria, como lo apellida la autora: decolonialidad planetaria: es la liberación incluso de los mismos opresores; no es socialismo disfrazado de comunismo, no es castrismo, hitleriano, no es ningún sistema opresor denigrante de la vida que lo ha sido el capitalismo. Invitamos a

que le hacen creer que esa es la liberación. Distanciarnos de ellos es digno de ser solidarios y en esencia humanos. Con ello, *diatopías en la decolonialidad planetaria como reconciliación en tiempos de dolor* (Rodríguez, 2022g) urge en tiempos de crisis planetaria.

Agradecimiento y dedicatoria a Dios en la liberación ontoepistemológica de la investigadora: Comprendiendo mi complejidad de creación divina, siendo ciudadana del cielo, embajadora en la tierra, sí, mi patria donde Dios me creó, te digo mi amado Padre: “Tú eres mi Dios, y gracias te doy; tú eres mi Dios, yo te exalto” (Salmos 118:28). En todo momento atiendo tus mandamientos y soy agradecida, pues en todo tú tienes Jesucristo amado tu gracias y el Espíritu Santo me llena de tu poder; debemos “dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque para siempre es su misericordia” (1 Crónicas 16:34). Por siempre amado “alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré” (Salmos 9:1). Gracias siempre por recibir mis frutos de los dones que tú me das, recibe la gloria, honor, honra y poder.

Referencias

CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre el colonialismo**. Bogotá: Akal, 2006.

DE OTO, Alejandro. Humanismo crítico y espectralidad: Notas a partir de dos textos de Aimé Césaire. **Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las ideas**, v. 16, n.1, p. 33-44, 2014. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-94902014000100004.

DELEUZE, Guilles; GUATTARI, Félix. **Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia**. Valencia, ES: Pre-textos, 1980.

DUSSEL, Enrique. **Hacia una filosofía política crítica**. Bilbao: Descleé de Brouwer, 2001.

DUSSEL, Enrique. **El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad”**. La Paz, Bolivia: Biblioteca Indígena, 2008.

DUSSEL, Enrique. **Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad**. Madrid: Akal, 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la autonomía y otros textos**. La Habana: Editorial Caminos, 2010.

FORTUNATO, Ivan. Lecciones de transmétodo: qué se puede aprender de Milagros Elena Rodríguez. **Entretextos**, v. 16, n. 30, p. 46-55, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6409941>.

GADOTTI, Moacir. **Pedagogía de la Tierra**. México: Siglo Veintiuno Editores, 2002.

INGALA, Enma. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. **Revista de Filosofía**, v. 3, p. 255-261, 2008. Disponible en: <https://revistas.um.es/daimon/article/view/120581/113311>.

LARA, Jonhny. Pensamiento decolonial como instrumento transgresor de la globalización. **Analéctica**, v. 1, n. 10, p. 1-20, 2015. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3911830>.

MALDONADO-TORRES, Nelson. On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept. **Cultural Studies**, v. 21, n. 2-3, p. 240-270, mar./ maio. 2007. Disponible en: DOI: 10.1080/09502380601162548.

MIGNOLO, Walter. **Historias locales, diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo**. Madrid: Akal, 2003.

MIGNOLO, Walter. La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. **Tabula Rasa**, n. 8, p. 243-282, 2008. Disponible en: <https://doi.org/10.25058/20112742.331>.

MORÍN, Edgar; KERN, Annie. **Tierra patria**. Buenos Aires: Nueva Visión, 1993.

MORÍN, Edgar, CIURANA, Emilio; MOTTA, Raúl. **Educación en la era planetaria. Los desafíos de la era planetaria: el posible despertar de la sociedad-mundo**. Barcelona: Gedisa, 2003.

MORÍN, Edgar. **El Método III. Las Ideas**. Barcelona: Ediciones Cátedra, 2001.

MORÍN, Edgar. ¿Sociedad mundo o imperio mundo? Más allá de la globalización y el desarrollo. **Gazeta de Antropología**, n. 19, p. 1-6, 2003a. Disponible en: https://www.ugr.es/~pwlac/G19_01Edgar_Morin.html.

MORÍN, Edgar. **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro**. Paris: Magisterio, 2023b.

MORÍN, Edgar. **El Método VI. La ética**. Barcelona: Ediciones Cátedra, 2006.

MORÍN, Edgar. **La Vía: Para el Futuro de la Humanidad**. Barcelona: Editorial Paidós, 2011.

MORÍN, Edgar. Por un pensamiento del Sur. **Quaderns de la Mediterrània**, n. 27, p. 209-304, 2018. Disponible en: <https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/05/Por-un-pensamiento-del-Sur.pdf>.

MORÍN, Edgar. **El Método II. La vida de la vida**. Barcelona: Ediciones Cátedra, 2002.

POLO BLANCO, Jorge. Antropología de la obsolescencia humana. Hiperconsumo, tecnofilia y velocidad mercantil. **Revista de Filosofía**, v. 43, n. 2, p. 295-314, 2018. Disponible en: <https://doi.org/10.5209/RESF.62032>.

RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Alex. **Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos**. Bogotá: Editorial Universidad del Cauca, 2010.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad**. 2017. (Tesis de doctorado) - Universidad Latinoamericana y el Caribe, Venezuela, 2017.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, n. 11, p. 3-13, 2019a. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709212>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias educativas**, v. 4, n. 2, p. 43-58, 2019b. Disponible en: <https://doi.org/10.31876/s.e.v4i1.35>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Las investigaciones transparadigmáticas en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. **Educ. Matem. Pesq.**, v. 22, n. 3, p. 698-725, 2020a. Disponible en: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2020v22i3p698-725>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La metamorfosis: sustentos rizomáticos desde las Sagradas Escrituras. **Revista Hipótese**, v. 6, n. 1, p. 294-299, 2020b. Disponible en: <https://revistahipotesse.editoraiberoamericana.com/revista/article/view/68/62>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad. **RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié**, v. 1, n. 1, p. 43-57, 2021a. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5511830>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. El ciudadano planetario: urgente constructo complejo - ecosófico en la Tierra – Patria. **Educar Mais**, v. 5, n. 5, p. 1348-1362, 2021b. Disponible en: <https://doi.org/10.15536/reducarmais.5.2021.2641>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Taras como sátiras en la interpretación de la decolonialidad. **Revista nuestraAmérica**, n. 20, e6907459, p. 1-15, 2022a. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6907459>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Decolonialidad en Venezuela: un cuenco de mendigo indigno de su historicidad. **Revista GESTO-DEBATE**, v. 22, n. 26, p. 432-451, 2022b. Disponible en: <https://periodicos.ufms.br/index.php/gestodebate/article/view/17249>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Somos natureza na Terra-pátria: visões decoloniais do complexo planetário. **Revista Educar Mais**, v. 6, n. 6, p. 209-220, 2022c. Disponible en: <https://doi.org/10.15536/reducarmais.6.2022.2723>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. **Diálogos Sobre Educación**, n. 25, p. 1-14, 2022d. Disponible en: <https://doi.org/10.32870/dse.v0i25.1136>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Indagaciones rizomáticas - Educación Decolonial Planetaria Compleja como rupturas asignificantes. **EduSer**, v. 1, p. 1, p. 1-12, 2022e. Disponible en: <https://doi.org/10.34620/eduser.v1i1.196>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Educación decolonial planetaria en Edgar Morín: aportes y transmétodo. **Cuadernos de Investigación**, v. 29, n. 4, p. 29-51, 2022f. Disponible en: <https://doi.org/10.18764/2178-2229v29n4.2022.58>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Diatopías en la decolonialidad planetaria como reconciliación en tiempos de dolor. **Abatirá - Revista de Ciências Humanas e Linguagens**, v. 3, n. 6, p. 96-120, 2022g. Disponible en: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira/article/view/17428>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. El cero (0) no tan neutro en la Educación Decolonial Planetaria Compleja. **Práxis Educativa**, v. 18, e21287, p. 1-14, 2023a. Disponible: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.18.21287.017>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Educación decolonial planetaria compleja y sus re-ligajes ecosóficos. **Revista Boletín REDIPE**, v. 12, n. 2, p. 87-99, 2023b. Disponible en: <https://doi.org/10.36260/rbr.v12i2.1935>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan. **Resistencia Freiriana: dialogo subversivo Venezuela - Brasil contra el fascismo**. Itapetinga: Hipótese, 2022.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan; ALVES, Osmer. Desiderata de la Educación Decolonial Planetaria en re-ligajes complejos. **EduSer**, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.34620/eduser.v1i1.228>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; MIRABAL, Mireya. Ecosofía-antropoética: una re-civilización de la humanidad. **TELOS**, v. 22, n. 2, p. 295-309, 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.36390/telos222.04>.

SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS. **Santa Biblia**. Caracas: Versión Reina-Valera, 2014.